

Análisis de la influencia de los SUDS en el funcionamiento hidráulico de la red de drenaje: determinación de un ratio óptimo de instalación en cuencas urbanas

E. García-Haba^{1a}, E. Albentosa^{1b}, I. Andrés-Doménech^{1c}

¹ Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente – Universitat Politècnica de València, Camí de Vera s/n, 46022, Valencia (España), ^aedgarha@upv.es; ^bealberto@upv.es; ^cigando@upv.es

Línea temática | Agua y ciudad.

RESUMEN

El cambio climático está alterando los patrones de precipitación, incrementando significativamente la frecuencia de eventos de lluvias extremas. Este fenómeno conlleva serios problemas para los entornos urbanos, y plantea importantes desafíos para las infraestructuras hidráulicas y la gestión del agua. En este contexto, la integración de sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) se presenta como una estrategia clave para mitigar estos impactos y fortalecer la resiliencia de las ciudades. Los SUDS facilitan la reducción y laminación de los caudales en la red de drenaje, contribuyendo a una gestión más eficiente y sostenible de las aguas pluviales. No obstante, la implementación masiva de SUDS en cuencas con sistemas de drenaje unitarios, podría presentar potenciales problemas. Una disminución excesiva en los caudales drenados en la red puede comprometer la capacidad de autolimpieza de los colectores, favoreciendo la acumulación de sedimentos. El estudio evalúa las implicaciones hidráulicas de los SUDS en el funcionamiento hidrológico e hidráulico de la red, con especial énfasis en los efectos sobre los regímenes de flujo y velocidad del agua. Para ello, se emplea un modelo matemático calibrado y validado específicamente para la ciudad de Valencia. Se estima que hasta un 30% de la superficie impermeable de la cuenca podría ser destinada a la instalación de SUDS, sin que ello comprometa el régimen hidráulico de la red de drenaje en las condiciones previas a su implementación.

ABSTRACT

Climate change is altering precipitation patterns. Frequency of extreme rainfall events is significantly being increased. This phenomenon poses serious problems for urban environments that face significant challenges for water infrastructure and water management. In this context, the integration of sustainable urban drainage systems (SUDS) is presented as a key strategy to mitigate these impacts and strengthen the resilience of cities. Sustainable urban drainage systems facilitate flow reduction and attenuation in the sewage network, contributing to a more efficient and sustainable stormwater management. However, a massive implementation of SUDS in watersheds with combined sewerage, could present potential problems. A high decrease in drained flows may compromise the self-cleaning capacity of pipes, favouring sediment accumulation. The study evaluates the influence of SUDS implementation in the hydraulic operation of the sewage network, with a special emphasis on the effects on flow and velocity patterns. For this purpose, a calibrated and validated mathematical model of the sewage network of Valencia is used. It is estimated that up to 30% of the impervious surface of the catchment could be occupied by SUDS without compromising the hydraulic regime of the drainage network under pre-installation conditions.

INTRODUCCIÓN

Los efectos del cambio climático han impulsado la necesidad de modificar el modelo de regeneración de las ciudades. Entre ellos, el aumento de la frecuencia de eventos extremos de precipitación compromete la eficiencia de la gestión de las aguas pluviales en los entornos urbanos. El modelo de gestión de las aguas pluviales sobre el que históricamente se han consolidado las ciudades, se basa en el drenaje convencional. Este modelo presenta dificultades a la hora de adaptarse al desarrollo urbano, repercutiendo en redes infradimensionadas desde el punto de vista hidráulico. En consecuencia, aparecen graves problemas desde los puntos de vista del funcionamiento hidráulico, como la falta de capacidad de desagüe e inundaciones; ambiental, como las descargas de sistemas unitarios (DSU), la contaminación de la escorrentía urbana, y la generación de impactos negativos en las masas de agua receptoras; y de adaptación al desarrollo de las ciudades (Andrés-Doménech, 2018; Rizzo et al., 2018). Los SUDS suponen una interesante herramienta a utilizar en los nuevos modelos de regeneración de las ciudades. (Perales-Momparler et al., 2017), ayudando a mitigar los problemas de inundaciones, debido a su capacidad de reducción y laminación de caudales pico, y de mejora de la calidad del agua (De la Fuente et al. 2021; Woods-Ballard et al. 2015). Sin embargo, un exceso en la implantación de SUDS puede afectar negativamente al funcionamiento óptimo de la red de drenaje. Una reducción del volumen de escorrentía, provocada precisamente por los SUDS, puede transformar el régimen de funcionamiento hidráulico del sistema. La alteración de los caudales circulantes en los colectores de la red, y la modificación de sus condiciones de autolimpieza, pueden provocar la acumulación progresiva de sedimentos en las conducciones (Montes et al., 2019). En consecuencia, parámetros como la geometría y la pendiente de las conducciones, podrían verse alterados, modificando el comportamiento hidráulico del sistema. Este problema puede agravarse potencialmente en áreas urbanas con pendientes muy suaves o planas, provistas de red de drenaje unitario, y/o bajo regímenes de precipitación con largos períodos secos entre eventos de lluvia, ya que favorecen la acumulación de contaminantes en las cuencas y redes de drenaje (Müller et al., 2020). Empleando un modelo matemático validado y calibrado de la red de drenaje de València, el presente trabajo analiza la influencia de la incorporación de SUDS en una cuenca dotada con sistema de drenaje unitario, en el funcionamiento de la red, con especial énfasis en los efectos sobre los regímenes de flujo y velocidad del agua, así como en la función de autolimpieza de los colectores. Finalmente, se propone un grado óptimo de ocupación de SUDS en la cuenca, considerando como criterios la maximización de la superficie destinada a SUDS y la no alteración del régimen hidráulico de la red de drenaje previa a su implementación, con el foco en la distribución de velocidades.

METODOLOGÍA

Las etapas que conforman el proceso propuesto para la consecución del objetivo del trabajo se sintetizan en la Figura 1. Para el desarrollo del trabajo, se ha seleccionado una cuenca piloto para desarrollar el estudio dentro del área metropolitana de València, de aproximadamente 7.46 hectáreas, dotada con red de drenaje de tipo unitario (Figura 2). La superficie de la cuenca está conformada por edificios (37%), calles (60%), y zonas verdes (3%). Se trata de una distribución de usos de un entorno muy consolidado e impermeable, con potencial para la implementación de SUDS.

Figura 1 | Etapas generales de la metodología propuesta.

Figura 2. Delimitación de cuencas en el área de estudio (polígonos amarillos) y red de drenaje simulada (puntos y líneas rojas).

La simulación del funcionamiento del modelo calibrado de la red de drenaje de la ciudad de València se realizó con el software InfoWorks CS© V.16.5.1. Se simularon varios grados de ocupación de SUDS en la cuenca de estudio (Tabla 1), considerando diferentes escenarios de precipitaciones de la ciudad de València, como la lluvia de 25 años de periodo de retorno, y la serie histórica de precipitaciones 5-minutal, comprendida en el periodo 1990-2006. Debido a la escala de la zona de estudio, la incorporación de SUDS en la cuenca se simplificó considerando la transformación de superficie impermeable en permeable, aplicando los parámetros de producción de escorrentía correspondientes (asimilables, en términos de coeficiente de escorrentía promedio para 25 años de periodo de retorno a 0.95 para superficies impermeables como calles y edificios, y 0.12 para zonas verdes y SUDS).

Tabla 1 | Grados de ocupación de SUDS considerados en la cuenca de estudio y superficie total permeable en la cuenca teniendo en cuenta la incorporación de SUDS.

Escenario	Grado de ocupación de SUDS Superficie permeable total de la cuenca	
	(%)	(ha)
0	0	0.24
1	10	0.96
2	30	2.40
3	50	3.85
4	60	4.57
5	70	5.29
6	80	6.01
7	90	6.74

Para cada uno de los escenarios simulados, se analizó la distribución estadística de los parámetros velocidad máxima (m/s) y caudales circulantes (m^3/s) en el conducto de desagüe de la red, determinada a partir de la probabilidad de no excedencia de los sucesos.

Con el objetivo de analizar la influencia de la incorporación de SUDS sobre la función de autolimpieza de los colectores, se consideró la condición umbral de velocidad mínima para colectores de pluviales ($v_{\min} = 1,2 \text{ m/s}$), asociada al caudal de diseño de 25 años de periodo de retorno, establecida en la Ordenanza Municipal de Saneamiento del Ayuntamiento de València (2016).

Finalmente, a partir del análisis de los resultados, se estima una situación óptima de ocupación de SUDS en la superficie de la cuenca. Esta se define como el máximo porcentaje de ocupación de SUDS (GO_{SUDS}) que no genera impacto sobre el régimen de máximos caudales y velocidades de la red de drenaje, en comparación con su comportamiento previo a la incorporación de dichos sistemas.

RESULTADOS

A partir de los resultados obtenidos queda patente la resiliencia de la infraestructura de drenaje en su respuesta frente a la instalación de SUDS en las cuencas urbanas (Figura 3). Se observa que los escenarios que contemplan hasta un 30% de SUDS en la cuenca, no producen alteraciones en las distribuciones de caudales máximos y velocidades máximas, previas a la instalación de SUDS (ESC 0%), las cuales garantizan el funcionamiento óptimo de la red de drenaje. El análisis muestra que el régimen hidráulico de la red sufre variaciones poco significativas hasta un grado de ocupación de SUDS del 50% (ESC 50%). A partir de este porcentaje (muy poco probable en contextos reales de implementación de SUDS), el régimen hidráulico se modifica significativamente con respecto al ESC 0%.

Figura 3 | Distribuciones estadísticas de velocidades máximas [A] y caudales máximos [B] en el colector de desagüe asociadas a la serie histórica de precipitaciones 1990-2006 de la ciudad de València según escenarios de porcentaje de ocupación de SUDS en la cuenca urbana.

Desde el punto de vista de la función de autolimpieza de los colectores, se observa que la red de drenaje responde favorablemente en escenarios en los que las cuencas contemplan hasta un 75% de ocupación de SUDS (Figura 4), manteniendo las velocidades máximas por encima del umbral de 1,2 m/s. Por tanto, las condiciones de autolimpieza de los colectores no se ven comprometidas. La situación más desfavorable se observa en escenarios con una ocupación de SUDS superior al 75% de la superficie de la cuenca, obteniéndose velocidades máximas por debajo del límite de 1,2 m/s.

Por tanto, podría establecerse un GO_{SUDS} del 30% como el valor óptimo que permite maximizar la superficie ocupada por SUDS en la cuenca sin generar modificaciones en el régimen hidráulico de diseño de la red de drenaje.

Figura 4 | Velocidades máximas y caudales máximos determinados en el colector de desagüe asociados al evento de lluvia de 25 años de periodo de retorno, según escenarios de porcentaje de ocupación de SUDS en la cuenca urbana. Velocidad mínima para colectores de pluviales, asociada al caudal de diseño de 25 años de periodo de retorno, representada en línea verde discontinua (Ordenanza Municipal de Saneamiento del Ayuntamiento de València, 2016).

CONCLUSIONES

La determinación de un grado óptimo de ocupación de SUDS en cuencas urbanas, respecto de la no modificación del régimen de velocidades en la red, supone un avance en la gestión sostenible de las aguas pluviales urbanas. Este grado óptimo de ocupación, estimado en un 30%, permite definir la máxima superficie de una cuenca que puede ser destinada a la instalación de SUDS sin comprometer el funcionamiento hidráulico de la red, para el cual fue diseñada. Además, el $GO_{SUDS}=30\%$ se ajusta de un modo coherente a las directrices de planificación urbana actuales. Finalmente, la metodología novedosa desarrollada en este estudio podrá ser aplicada a otras ciudades, adaptándose a las condiciones locales y a los criterios de diseño establecidos en normativas y ordenanzas municipales.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación es parte del proyecto de I+D+i SUDSLong-VLC (PID2021-122946OB-C32) financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y “FEDER Una manera de hacer Europa”. Ayuda PRE2019-089409 financiada por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por “FSE Invierte en tu futuro”.

REFERENCIAS

- Andrés Doménech, Ignacio; Hernández Crespo, Carmen; Martín Moneris, Miguel; Andrés-Valeri, Valerio C. (2018) Characterization of wash-off from urban impervious surfaces and SuDS design criteria for source control under semi-arid conditions. *Science of The Total Environment*, 612, 1320 - 1328. [10.1016/j.scitotenv.2017.09.011](https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.09.011)
- De la Fuente García, L., Perales Momparler, S., Rico Cortés, M., Andrés Doménech, I., Marco Segura, J. B. (2021) Guía Básica para el Diseño de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en la Ciudad de València. *Cicle Integral de l'Aigua*. Ajuntament de València
- Montes, C., Kapelan, Z., & Saldarriaga, J. (2019). Impact of Self-Cleansing Criteria Choice on the Optimal Design of Sewer Networks in South America. *Water*, 11(6), 1148. <https://doi.org/10.3390/w11061148>
- Müller, A., Österlund, H., Marsalek, J., & Viklander, M. (2020). The pollution conveyed by urban runoff: A review of sources. *Science of the Total Environment*, 709, 136125.
- Perales-Momparler, S., Andrés-Doménech, I., Hernández-Crespo, C., Vallés-Morán, F., Martín, M., Escuder-Bueno, I., & Andreu, J. (2017). The role of monitoring sustainable drainage systems for promoting transition towards regenerative urban built environments: a case study in the Valencian region, Spain. *Journal of Cleaner Production*, 163, S113-S124.
- Rizzo, R. Bresciani, F. Masi, F. Boano, R. Revelli, L. Ridolfi (2018). Flood reduction as an ecosystem service of constructed wetlands for combined sewer overflow, *Journal of Hydrology*, Volume 560, Pages 150-159, ISSN 0022-1694, <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.03.020>
- Valencia. Ordenanza Municipal, de 14 enero de 2016, por la que se aprueba definitivamente la Ordenanza Reguladora de Saneamiento. *Boletín Oficial de la Provincia de Valencia* núm. 21 del 10 de febrero de 2016. <https://www.ciclointegraldelagua.com/files/normativa/Ordenanza-Municipal-Saneamiento.pdf>
- Woods-Ballard, P., Wilson, S., Udale-Clarke, H., Illman, S., Scott, T., Ashley, R., & Kellagher, R. (2015). *The SUDS Manual*. London (UK): CIRIA